

ТЕОРІЯ Й МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378:7.05:687.53:001.895

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20024553>

Методологія впровадження авторських технік колорування в систему вищої професійної освіти фахівців естетичної галузі

Коцюбайло Ольга Петрівна,

olgakotsyubailo111@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-2826-9227>

Прийнято: 14.04.2026 | Опубліковано: 30.04.2026

***Анотація.** У статті здійснено аналіз сучасних підходів до підготовки фахівців естетичної галузі й акцентовано на необхідності оновлення програм відповідно до потреб і вимог індустрії краси. **Мета статті** полягає в комплексному теоретико-методологічному обґрунтуванні педагогічної доцільності інтеграції авторських технік колорування волосся, зокрема *Velour Luxe*, у систему вищої професійної освіти як інструменту формування професійних компетентностей майбутніх фахівців естетичної сфери. **Методологічний інструментарій** дослідження ґрунтується на інтеграції теоретико-аналітичних, педагогічних і діагностико-оцінювальних методів. **Результати.** У дослідженні охарактеризовано компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний та інтегративний підходи, що застосовуються в закладах вищої освіти для формування фахової компетентності здобувачів. Визначено педагогічні й професійні передумови інтеграції авторських технік колорування волосся в програми підготовки перукарів-стилістів. Здійснено комплексне теоретико-методологічне обґрунтування доцільності впровадження техніки *Velour Luxe* у програми дисциплін «Технології перукарських робіт», «Сучасні техніки фарбування*

волосся», «Дизайн зачіски й іміджологія», «Професійна майстерність». Результати дослідження підтверджують доцільність інтеграції інноваційних професійних практик у навчальний процес як ефективного засобу формування ключових і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців, розвитку їхнього професійного мислення, креативності й практичної готовності. **Висновки.** Встановлено, що запропонована трикомпонентна модель (теоретичний, практичний і рефлексивно-аналітичний блоки) – результативна цілісна система підготовки, яка забезпечує послідовне засвоєння знань і навичок, розвиток саморефлексії та здатності до адаптації в умовах динамічної індустрії краси. Подальші дослідження доцільно зосередити на вдосконаленні методичних підходів до формування професійних компетентностей майбутніх фахівців естетичної сфери, а також розробці інноваційних моделей навчання, спрямованих на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних спеціалістів, що креативно мислять.

Ключові слова: *Velour Luxe*, навчальні технології, авторські методики, колористичні практики, дизайн-освіта, інтеграція навчальних підходів, фахова майстерність, освітнє моделювання.

Methodology for integrating original coloring techniques into the higher professional education system for specialists in the field of aesthetics

Olha Kotsiubailo,

olgakotsyubailo111@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-2826-9227>

Abstract. *The article analyzes modern approaches to training specialists in the aesthetic field and emphasizes the need to update programs to meet the beauty industry's needs and requirements. The purpose of the article is to provide a*

*comprehensive theoretical and methodological justification for the pedagogical feasibility of integrating original hair coloring techniques, in particular Velour Luxe, into the system of higher professional education as a tool for forming professional competencies of future specialists in the aesthetic field. The **methodological tools** of the study are based on the integration of theoretical and analytical methods, pedagogical and diagnostic methods and evaluation methods. **Results.** The study characterizes the competency-based, personality-oriented, activity-based, and integrative approaches used in higher education institutions to develop professional competence in applicants. The pedagogical and professional prerequisites for integrating original hair coloring techniques into the training programs of hairdressers-stylists are determined. A comprehensive theoretical and methodological justification of the feasibility of introducing the Velour Luxe technique into the programs of the disciplines «Hairdressing Technologies», «Modern Hair Coloring Techniques», «Hairstyle Design and Imageology», and «Professional Skills» was carried out. The results of the study confirm the feasibility of integrating innovative professional practices into the educational process as an effective means of developing the key and specialized competencies of future specialists, as well as their professional thinking, creativity and practical readiness. **Conclusions.** It was established that the proposed three-component model (theoretical, practical and reflective-analytical blocks) is an effective holistic training system that ensures consistent acquisition of knowledge and skills, the development of self-reflection and the ability to adapt in the dynamic beauty industry. Further research should focus on improving methodological approaches to the development of professional competencies of future specialists in the aesthetic field, as well as on the development of innovative learning models to train highly qualified, creative and competitive specialists.*

***Keywords:** Velour Luxe, educational technologies, original teaching methods, color theory practices, design education, integration of teaching approaches, professional skills, educational modeling.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах модернізації професійної освіти особливої науково-методологічної значущості набуває проблема оновлення змісту програм підготовки фахівців на засадах імплементації інноваційних освітніх технологій, які забезпечують поєднання традиційних підходів із сучасними практиками візуального дизайну, технологіями конструювання й моделювання зовнішності, а також креативними методиками проєктування індивідуалізованого образу. Водночас недостатній рівень концептуалізації й системної розробленості методичних підходів до інтеграції інновацій в освітній процес істотно знижує результативність формування цілісної професійної парадигми діяльності та стримує розвиток індивідуально-творчого потенціалу майбутніх фахівців. Крім того, актуалізується необхідність наукового обґрунтування педагогічних умов, які забезпечують не лише оволодіння технологічними та практичними навичками, а й забезпечують цілеспрямоване формування естетичної культури майбутніх фахівців, їхнього художньо-образного мислення, колористичної компетентності й здатності до творчого експериментування. Це зумовлює необхідність удосконалення теоретичних і методологічних основ організації освітнього процесу в закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку б'юті-індустрії та глобалізаційних змін у сфері естетичних практик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан наукових досліджень у сфері професійної підготовки фахівців естетичної галузі свідчить про активний розвиток методик навчання та впровадження інноваційних технологій у процес підготовки майбутніх перукарів-стилістів. Особливу

увагу приділено формуванню професійних компетентностей, пов'язаних із колористичним дизайном, що розглядається як поєднання художніх, технологічних і наукових знань про колір та його вплив на естетичний образ.

У працях О. Савіцької [1] основну увагу приділено колористичному оформленню волосся, зокрема аналізу фізико-хімічних властивостей волосся як матеріалу й особливостей впливу барвників. Такі підходи формують науково обґрунтовану базу для впровадження авторських технік колорування в освітній процес підготовки перукарів.

Науковці К. Малахов (K. Malakhov), В. Каверинський (V. Kaverynskyi), Л. Іванова (L. Ivanova), О. Романюк (O. Romanyuk), С. Войнова (S. Voynova), С. Котлик (S. Kotlyk) та О. Соколова (O. Sokolova) [2] розглянули інтеграцію інформаційних систем і цифрових інструментів в освіту й довели, що інтерактивні технології та цифрове моделювання підвищують якість професійної підготовки та стимулюють творчу активність здобувачів освіти, зокрема в колористиці й естетичному проектуванні.

У статті Т. Паньок і Д. Чауса [3] акцентується на важливості включення основ колористики в освітній процес, оскільки засвоєння принципів роботи з кольором та розуміння його як інструменту художньої виразності – основні складники формування професійної компетентності фахівців творчих професій.

Авторка О. Гетьман [4] обґрунтувала, що формування колористичних умінь і правильне трактування кольору – основна умова якісної професійної підготовки й готовності майбутніх перукарів-модельєрів до діяльності в естетичній сфері.

У науковому дослідженні О. Костюк [5] уточнюється сутність поняття колірної компетентності та її значення для професійного становлення здобувачів освіти.

Водночас у статті А. Лісогор [6] підкреслюється важливість викладання композиції й кольорознавства як основних компонентів фахової підготовки, спрямованої на формування компетентностей, розвиток творчого мислення, естетичного сприйняття та здатності створювати інноваційні дизайнерські вирішення.

У наукових працях Л. Корницької [7] колористика розглядається як основний компонент професійної підготовки майбутніх перукарів, який охоплює засвоєння теоретичних основ кольорознавства, принципів гармонійного поєднання відтінків, а також формування практичних умінь виконання фарбування волосся з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта. Зі свого боку Н. Орлова [8] підкреслює дедалі більшу роль інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців перукарського мистецтва. Авторка наголошує, що впровадження цифрових освітніх інструментів, організація майстер-класів, а також використання проєктного навчання – основні складники сучасної системи професійної підготовки.

Науковиця В. Назаренко (V. Nazarenko) досліджує еволюцію макіяжу як інструменту формування візуальної ідентичності в мас-медійному просторі, визначає його комунікативні функції й аналізує вплив на сприйняття публічного образу особистості в сучасному інформаційному середовищі [9].

У дослідженні О. Проскурякової сценічний грим розглядається як художній інструмент, що забезпечує трансформацію особистості попартиста й формування символічної візуальності, яку безпосередньо сприймає глядач [10].

Отже, аналіз наукових джерел свідчить, що сучасні дослідження зосереджені на інтеграції теоретичних основ колористики, інноваційних технологій фарбування волосся й цифрових засобів навчання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність значного масиву наукових праць, присвячених проблематиці

модернізації професійної підготовки фахівців естетичної індустрії, питання системної імплементації авторських технік колоруювання в освітньо-професійні програми закладів вищої освіти залишається недостатньо теоретично й методологічно концептуалізованим. Зокрема, спостерігається фрагментарність у визначенні методологічних засад інтеграції інноваційних художньо-технологічних колористичних методик у структуру професійної підготовки, що зумовлює обмежену ефективність їх дидактичної адаптації та практичної реалізації в освітньому процесі.

Недостатньо розробленими залишаються також механізми диференційованої педагогічної адаптації авторських технік колоруювання відповідно до рівнів сформованості професійних компетентностей здобувачів освіти, а також валідні критерії й індикатори оцінювання рівня сформованості практико орієнтованих навичок у сфері професійної колористики. Відсутність уніфікованого критеріально-діагностичного інструментарію ускладнює об'єктивізацію результатів навчання й моніторинг якості професійної підготовки.

Окремого науково-методологічного опрацювання потребує проблема розроблення цілісної структурно-функціональної моделі впровадження авторських технік колоруювання, яка б інтегрувала сучасні педагогічні парадигми (компетентнісний, діяльнісний, студентоцентрований підходи), галузеві професійні стандарти й актуалізовані вимоги ринку праці у сфері естетичних послуг. Додатково актуалізується необхідність формування системи безперервного професійного розвитку викладачів, спрямованої на опанування інноваційних технологій колористики, авторських методик і цифрових інструментів візуалізації колірних вирішень.

Отже, наявні теоретико-методологічні лакуни обґрунтовують доцільність подальших наукових досліджень, спрямованих на концептуалізацію, моделювання та впровадження авторських технік

колорування в систему професійної освіти фахівців естетичної галузі з урахуванням сучасних освітніх, технологічних і соціально-економічних детермінант.

Формулювання цілей статті (поставлення завдання). Мета статті полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні й емпіричному підтвердженні доцільності впровадження авторських технік колорування волосся, зокрема інноваційної технології Velour Luxe, у систему вищої професійної освіти фахівців естетичної галузі як засобу підвищення якості їхньої підготовки.

З метою реалізації поставленої дослідницької мети визначено комплекс взаємопов'язаних завдань, що потребують послідовного наукового опрацювання:

1. Проаналізувати теоретико-методологічні засади впровадження авторських технік колорування волосся в систему вищої професійної освіти фахівців естетичної галузі.

2. Визначити педагогічні й професійні передумови інтеграції інноваційних технологій колорування, зокрема технології Velour Luxe, у програми підготовки майбутніх перукарів-стилістів.

3. Розкрити специфіку авторських технік колорування волосся як інструменту підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти естетичного профілю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішній розвиток естетичної індустрії зумовлений стрімкими темпами технологічного оновлення, упровадженням інновацій у матеріально-технічну базу й удосконаленням засобів перукарського мистецтва як складної системи професійної візуально-комунікативної діяльності. У цьому контексті особливої значущості набувають авторські техніки колорування волосся, які доцільно розглядати як інноваційні колористичні практики, що інтегрують

технологічні, естетичні й персоніфіковано-креативні компоненти професійної діяльності стиліста. Вони функціонують не лише як інструмент реалізації технологічних операцій фарбування, але і як форма професійної художньо-проектної самореалізації майстра, що ґрунтується на принципах індивідуалізації образу й візуальної ідентичності клієнта. З огляду на це актуалізується проблема науково-методологічного обґрунтування й системного впровадження зазначених технік у структуру вищої професійної освіти фахівців естетичної галузі.

Професійна підготовка сучасних спеціалістів ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного й інтегрованого підходів, що забезпечує опанування теоретичних знань і формування практичних навичок (табл. 1).

Таблиця 1

Підходи до формування професійної компетентності естетичної галузі

Підхід	Сутність	Основні складники/прояви	Результат
Компетентнісний	Формування інтегрованої професійної компетентності	Технологічний, колористичний, комунікативний, креативно-інтерпретаційний складники; прогнозування результату; корекція образу; адаптація методик	Здатність ефективно виконувати професійну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта
Особистісно орієнтований	Розвиток індивідуальності здобувача освіти	Творчий потенціал, художньо-образне мислення, формування авторського стилю	Самореалізація й розвиток у креативних індустріях
Діяльнісний	Формування умінь через практичну діяльність	Моделювання ситуацій, кейс-метод, практичні завдання, майстер-класи, воркшопи, тренінги	Набуття практичного досвіду й професійних навичок
Інтегративний (методологічний аспект)	Поєднання теорії та практики	Інтеграція теоретичного й практичного компонентів, безперервність навчання	Підготовка до реальних умов професійної діяльності

Джерело: узагальнено автором за [11; 12; 13]

Компетентнісний підхід забезпечує формування цілісної професійної компетентності, що дозволяє якісно здійснювати професійну діяльність з урахуванням вимог індустрії й індивідуальних особливостей клієнтів. Особистісно орієнтований підхід сприяє розвитку творчого потенціалу, формуванню індивідуального стилю й самореалізації здобувача освіти. Діяльнісний підхід забезпечує набуття практичних умінь і навичок через активну навчальну діяльність, що наближує освітній процес до реальних професійних умов. Інтегративний підхід зі свого боку забезпечує нерозривний зв'язок теоретичної та практичної підготовки, сприяючи глибшому засвоєнню знань і формуванню готовності до професійної діяльності.

Отже, поєднання зазначених підходів створює цілісну систему підготовки фахівця, здатного до ефективної, творчої й адаптивної професійної діяльності в сучасному освітньому та професійному середовищі.

Особливого значення в контексті підготовки перукарів-стилістів набуває принцип інноваційності як системоутворювальний чинник освітнього процесу, що передбачає динамічне оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до сучасних трендів колористики й технологічних інновацій. Ідеться про систематичне доповнення змісту програм інформацією про новітні професійні барвники, прогресивні технології фарбування, актуальні колористичні стратегії, а також авторські методики провідних експертів індустрії краси, що формують сучасний дискурс перукарського мистецтва як науково-практичної галузі.

Отже, теоретико-методологічні засади впровадження авторських технік колоруювання в систему вищої професійної освіти репрезентують комплексну синергію педагогічних парадигм, інноваційних освітніх технологій і практико орієнтованих моделей підготовки, що забезпечує формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного й креативно-зорієнтованого

фахівця естетичної індустрії, здатного до ефективної професійної діяльності в умовах сучасного ринку креативних послуг.

Інтеграція інноваційних технологій колорування, зокрема авторської технології *Velour Luxe*, у систему професійної підготовки майбутніх фахівців естетичної індустрії зумовлюється сукупністю взаємопов'язаних педагогічних і професійно-галузевих детермінант, що відображають сучасні тенденції модернізації вищої професійної (фахової передвищої й вищої) освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства знань.

Педагогічні передумови такої інтеграції визначаються трансформацією освітньої парадигми в напрямі компетентісно орієнтованого, студентоцентрованого й практико орієнтованого навчання, що передбачає формування інтегрованих професійних компетентностей, які охоплюють когнітивний, операційно-технологічний, креативно-рефлексивний та аксіологічний компоненти. У цьому контексті інноваційні технології колорування розглядаються як інтерактивні дидактичні засоби професійної підготовки, що забезпечують синергію теоретико-методологічних знань із практико-перетворювальною діяльністю, інтенсифікують розвиток професійного мислення, колористичної компетентності й художньо-естетичної чутливості здобувачів освіти [14].

Застосування авторських методик, як-от *Velour Luxe*, актуалізує реалізацію принципів інтерактивності, проблемності, індивідуалізації й варіативності навчання, що є концептуальними засадами сучасної педагогіки мистецько-естетичного профілю. Зокрема, зазначену технологію може бути інтерпретовано як засіб формування професійно-колористичного дизайну, що передбачає багаторівневе моделювання колірних вирішень з урахуванням морфології волосся, світлотіньових характеристик, текстурної динаміки й візуально-естетичної гармонізації образу.

Окрема педагогічна детермінанта – реалізація суб'єкт-суб'єктної взаємодії в освітньому процесі, що передбачає активізацію ролі здобувача освіти як автономного суб'єкта професійного становлення. У межах такого підходу інноваційні технології колоруювання виконують функцію симуляційного професійного середовища, яке моделює реальні виробничі ситуації, сприяє розвитку когнітивної гнучкості, технологічної рефлексії та здатності вибрати креативно обґрунтовані колористичні вирішення. Це зі свого боку забезпечує формування індивідуалізованого професійного стилю майбутнього фахівця.

Професійні передумови інтеграції авторських методик зумовлені високою динамікою розвитку індустрії краси, посиленням конкуренції на ринку праці й інтенсивною технологічною модернізацією сфери естетичних послуг. У цих умовах сучасний фахівець повинен володіти не лише традиційними техніками колоруювання, а й інноваційними колористичними технологіями, що відповідають глобальним тенденціям hair-design-індустрії, зокрема концепціям персоналізованої естетики та візуальної ідентичності клієнта [15].

Технологію Velour Luxe у цьому контексті можна охарактеризувати як багатовимірну колористичну систему, що базується на принципах тональної градації, глибини кольору, оптичної багат шаровості й інтеграції світлотіньових ефектів. Вона передбачає застосування складних колористичних формулювань, спрямованих на досягнення ефекту візуальної м'якої текстурності й естетичної пластичності образу, що відповідає сучасним стандартам професійного hair-design [16].

Додаткова професійна передумова – необхідність формування в здобувачів освіти професійної мобільності, адаптивності й готовності до безперервного фахового саморозвитку в умовах постійного оновлення технологічних інструментів індустрії краси. Інтеграція інноваційних

колеристичних технологій у навчальний процес сприяє становленню дослідницько-орієнтованої професійної естетичної культури, розвитку аналітичного мислення, здатності до критичного оцінювання технологічних вирішень та їхнього впровадження в практичну діяльність відповідно до актуальних тенденцій ринку естетичних послуг [17, с. 161].

Отже, системна взаємодія педагогічних і професійних передумов створює науково-методологічне підґрунтя для обґрунтованої інтеграції інноваційних технологій колоруювання, зокрема *Velour Luxe*, у зміст професійної підготовки майбутніх фахівців естетичної галузі для забезпечення високої якості освітнього процесу, його інноваційності й відповідності сучасним вимогам глобалізованого ринку праці.

Специфіка авторських технік колоруювання як інноваційного педагогічного інструментарію в системі професійної підготовки здобувачів освіти естетичного профілю визначається їхньою інтегративно-синтетичною природою, що ґрунтується на поєднанні класичних засад кольорознавства (теорії колірних гармоній, колірного контрасту, світлотональної організації) із сучасними художньо-проектними, експериментально-евристичними й постмедіальними практиками. У цьому контексті колір функціонує не як репрезентативний елемент, а як когнітивно-евристичний і семіотико-комунікативний інструмент дослідження форми, просторової організації, емоційно-експресивної модальності й авторської візуальної репрезентації [18, р. 35].

У контексті компетентнісно орієнтованої парадигми вищої професійної освіти й інноваційних трансформацій б'юті-індустрії особливої актуальності набуває розроблення науково обґрунтованої методології імплементації авторських технік колоруювання як інтегративного дидактичного інструментарію формування когнітивно-операційних і рефлексивно-аналітичних компетентностей майбутніх фахівців естетичної галузі [19].

Запропонована структурно-цілісна трикомпонентна модель імплементації авторських технік колорування в систему вищої професійної освіти фахівців естетичної галузі репрезентує інтегративний дидактичний конструкт, що базується на принципах компетентнісного, системного, діяльнісного й аксіологічного підходів. Її концептуальна архітектоніка передбачає синергійну взаємодію теоретичного, практичного й рефлексивно-аналітичного блоків, що забезпечують поетапну професіоналізацію майбутніх спеціалістів індустрії краси та формування їхньої професійної суб'єктності.

Теоретичний блок, який реалізується на адаптаційно-базовому етапі підготовки, виконує функцію когнітивно-орієнтаційного підґрунтя професійного становлення. У межах освітніх компонентів «Основи колористики», «Матеріалознавство в перукарському мистецтві», «Теорія кольору й композиції» відбувається засвоєння фундаментальних положень колористичної науки, зокрема законів кольоротворення, принципів субтрактивного й адитивного змішування кольорів, хроматичних та ахроматичних характеристик, колірних гармоній і контрастів. Особлива увага приділяється вивченню фізико-хімічних властивостей барвників, механізмів проникнення пігменту в структуру волосся, процесів оксидації й депігментації [20; 21]. Упровадження авторських технік на цьому етапі має пропедевтичний характер і реалізується через кейс-аналіз, моделювання колористичних схем, візуалізацію алгоритмів фарбування, що сприяє формуванню когнітивно-дискурсивних компетентностей, розвитку професійного тезауруса й аналітико-синтетичного мислення.

Практичний блок, інтегрований у професійно орієнтований етап підготовки, спрямований на трансформацію теоретичних знань у стійкі операційні вміння й навички. У межах дисциплін «Технології перукарських робіт», «Сучасні техніки фарбування волосся», «Дизайн зачіски й іміджологія» та під час виробничої практики відбувається апробація

авторських технік колорування, зокрема *Velour Luxe*, як інноваційного професійного інструментарію [22, р. 1236]. Ідеться про опанування складних технік (балаяж, шатуш, airtouch, контуринг кольором), алгоритмізацію технологічних процесів, варіативність нанесення барвників, зональне й градієнтне фарбування.

Практична діяльність супроводжується застосуванням професійних стандартів, протоколів безпеки, трихологічної діагностики й індивідуалізації послуг відповідно до морфотипу зовнішності клієнта. Це забезпечує формування операційно-технологічних, проєктувальних і комунікативних компетентностей, а також розвиток професійної моторики, візуально-естетичного сприйняття та креативної варіативності мислення [23, р. 1408].

Рефлексивно-аналітичний блок, що реалізується на інтеграційно-узагальнювальному етапі, виконує функцію метакогнітивного осмислення та професійної саморефлексії. У межах освітніх компонентів «Професійна майстерність», «Креативні індустрії в естетичній сфері», а також під час виконання кваліфікаційних робіт здобувачі освіти здійснюють критичний аналіз ефективності застосованих авторських технік, порівняльну оцінку колористичних результатів, експериментальну апробацію нових підходів. Важливим є використання методів портфоліо, рефлексивних щоденників, SWOT-аналізу професійної діяльності, що сприяє розвитку рефлексивної компетентності, дослідницьких умінь та інноваційного потенціалу. На цьому етапі формується індивідуальний професійний стиль, авторська концепція роботи з кольором, здатність до професійного прогнозування й адаптації до динаміки б'юті-ринку [24].

Отже, зазначена модель забезпечує не лише лінійну, а й спіралеподібну динаміку формування професійних компетентностей, де кожен наступний етап передбачає поглиблення та переосмислення попереднього досвіду. Упровадження методологічних підходів цієї моделі в освітні програми

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Технології індустрії краси», «Дизайн зовнішності» сприятиме гармонізації теоретичної підготовки, практичної діяльності й рефлексивного досвіду майбутніх перукарів-стилістів. Це зі свого боку забезпечить підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних до інноваційної діяльності, міждисциплінарної інтеграції знань та ефективного функціонування в умовах трансформації сучасного освітнього й професійного простору естетичної галузі.

Висновки. У процесі дослідження було здійснено комплексний аналіз теоретико-методологічних засад імплементації авторських технік колорування в професійну підготовку майбутніх перукарів-стилістів, що дозволило окреслити їх як інноваційний дидактичний інструмент, спрямований на розвиток креативного мислення, професійної мобільності й художньо-естетичної рефлексії. Установлено, що інтеграція технології Velour Luxe у навчальні програми ґрунтується на принципах компетентнісного, особистісно орієнтованого й практико-діяльнісного підходів, що забезпечує синергію теоретичних знань і практичних навичок.

Визначені педагогічні й професійні передумови впровадження інноваційних технік колорування засвідчили необхідність оновлення професійного освітнього середовища, зокрема через адаптацію навчально-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації викладацького складу та впровадження інтерактивних форм навчання. Особливого значення набуває орієнтація на індивідуалізацію освітніх траєкторій здобувачів, що дозволяє максимально реалізувати їхній творчий потенціал у процесі професійної підготовки.

Показано, що авторські техніки колорування волосся – ефективний засіб формування інтегральних професійних компетентностей, зокрема колористичної грамотності, технологічної точності, художньої інтуїції та

здатності до саморефлексії. Їх використання в освітньому процесі забезпечує не лише підвищення якості практичної підготовки, але й формує в здобувачів здатність до інноваційної діяльності та професійної адаптації в умовах динамічного розвитку індустрії краси.

Запропонована структурно-цілісна трикомпонентна модель, що охоплює теоретичний, практичний і рефлексивно-аналітичний блоки, може бути рекомендована для організації освітнього процесу в закладах вищої професійної освіти. Її інтеграція дозволить забезпечити поетапне формування професійної компетентності здобувачів освіти, де теоретичний блок відповідає за засвоєння фундаментальних знань, практичний – за відпрацювання технологічних умінь і навичок, а рефлексивно-аналітичний – за розвиток критичного мислення та професійної саморегуляції.

Отже, результати дослідження підтверджують, що впровадження авторських технік колорування волосся, зокрема технології *Velour Luxe*, – педагогічно доцільний і методично обґрунтований напрям удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців естетичної галузі. Перспективи подальших наукових розвідок убачаються в розширенні спектра інноваційних технологій, розробленні цифрових освітніх ресурсів для їх підтримки, а також у проведенні порівняльних досліджень ефективності різних моделей інтеграції креативних технік у систему професійної освіти.

Список використаних джерел

1. Савіцька О. В. Матеріали та технології колористичного дизайну зачіски. *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2022. № 4. С. 36–50. DOI: <https://doi.org/10.32782/uad.2022.4.5>.
2. Malakhov K., Kaverynskyi V., Ivanova L., Romanyuk O., Voynova S., Kotlyk S., Sokolova O. Modern information technologies in scientific research and

educational activities: monograph. *Iowa State University Digital Press*. 2024. 273 p.
DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.10296>.

3. Паньок Т., Чаус Д. Колірна виразність як особливість системного живописного мислення майбутніх фахівців образотворчого мистецтва під час професійної підготовки в педагогічному університеті. *Науковий інформаційний журнал проблеми вищої освіти*. 2024. Т. 3, № 115. С. 62–68.
DOI: <https://doi.org/10.34142/nc.2024.3.62>.

4. Гетьман О. П. Колористична підготовка майбутніх фахівців з перукарського мистецтва. *Освіта та педагогічні науки*. 2021. № 1 (176). С. 44–52. DOI: [https://doi.org/10.12958/2227-2747-2021-1\(176\)-44-52](https://doi.org/10.12958/2227-2747-2021-1(176)-44-52).

5. Kostiuk O. Aesthetic perception of colour in training of design students. *The Modern Higher Education Review*. 2023. No. 8. P. 125–131. DOI: <https://doi.org/10.28925/2617-5266.2023.89>.

6. Лісогор А. Б. Особливості викладання композиції та кольорознавства як складових професійної освіти дизайнерів одягу. *Проблеми сучасних трансформацій*. 2025. № 9. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-9199-2025-9-09-05>.

7. Корницька Л. Кольорознавство в мистецькій освіті. Актуальні питання гуманітарних наук. *Актуальні проблеми гуманітарних наук*. 2022. № 52 (2). С. 153–158. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-2-23>.

8. Орлова Н. С. Використання методів гармонійного кольорового поєднання у підготовці майбутніх фахівців ПТНЗ. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13218660>.

9. Nazarenko V. The evolution of makeup as a tool of visual identity in mass media. *Humanities science current issues*. 2025. Vol. 2, No. 86. P. 168–174. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/86-2-26>.

10. Проскурякова О. В. Культурологічний та мистецтвознавчий аспекти сценічного макіяжу як художнього засобу естрадного жанру. *Вісник*

Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2024. № 28. С. 119–126. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2830-2024-14-28-119-126>.

11. Asatryan K. The role of artistic corrective tattoos in overcoming depersonalization after hair loss. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 9 (49). С. 137–146. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-9\(49\)-1143-1154](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-9(49)-1143-1154).

12. AL Mafra C. S. A., Silva M. A. C., Varella M. A. C., Valentova J. V. The contrasting effects of body image and self-esteem in the makeup usage. *Plos One*. 2022. Vol. 17, No. 3. e0265197. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265197>.

13. Hrabko L. Innovative approaches to teaching blond techniques in the professional training of salon service specialists. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 22. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17092106>.

14. Tran A., Rosales R., Copes L. Paint a better mood? Effects of makeup use on YouTube beauty influencers' selfesteem. *Sage Open*. 2020. Vol. 10, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.1177/215824402093359>.

15. Iasinska I. Indicators of implementation and fidelity of skin care programs and their relationship to clinical benefits and confidence in adolescents. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 9 (49). Р. 34–51. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-9\(49\)-1169-1182](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-9(49)-1169-1182).

16. Makeup tips for TV reporters. *NBCU Academy*: вебсайт. 2025. URL: <https://nbcuacademy.com/makeup-tips-tv-reporters/> (дата звернення: 16.02.2026).

17. Safronova K. Psychoaesthetic effects of facial symmetry restoration through eyebrow line correction. *Перспективи та інновації науки*. 2025. № 9 (55). С. 157–169. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-9\(55\)-1083-1094](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-9(55)-1083-1094).

18. Guk V. Professional training of makeup artists in the film industry in the transition to VR and AR technologies. *Sciences of Europe*. 2025. No. 166. P. 33–38. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15654500>.

19. Buneo L. Breaking stereotypes: 22 gender neutral beauty brands that are redefining the industry. *NewBeauty*: вебсайт. 2024. URL: <https://www.newbeauty.com/view/gender-neutral-beauty-brands> (дата звернення: 16.02.2026).

20. Zhaivoronok A. Psychological support for women through beauty rituals as a form of art therapy. *Наукові перспективи*. 2025. № 11 (65). P. 1933–1945. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-11\(65\)-1933-1945](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-11(65)-1933-1945).

21. Barnett K. S., Vasiu F. How the arts heal: a review of the neural mechanisms behind the therapeutic effects of creative arts on mental and physical health. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*. 2024. No. 18. 1422361. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2024.1422361>.

22. Nicholson W. C., Sapp M., Karas E. M., Duva I. M., Grabbe L. The body can balance the score: using a somatic self-care intervention to support well-being and promote healing. *Healthcare*. 2025. No. 13 (11). 1258. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare13111258>.

23. Liu L. Analysing the impact of sensory processing differences on color and texture preferences in individuals with autism spectrum disorder. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2025. No. 12. 1408. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05753-4>.

24. Mala L. Evolution of volume eyelash extension techniques: influence on modern canons of facial visual aesthetics. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2025. Т. 2, № 87. С. 123–128. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/87-2-18>.